

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG ACID OLEANOLIC TRONG CÂY ĐÌNH LĂNG (*Polyscias fruticosa* (L.) Harms) TRỒNG TẠI TỈNH ĐẮK LẮK BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC

Hoàng Thị Thu Huyền¹, Huỳnh Văn Chung¹, Huỳnh Thị Như Quỳnh¹, Trần Lưu Phúc¹,
Lê Trung Khoáng¹

Ngày nhận bài: 25/02/2022; Ngày phản biện thông qua: 09/5/2022; Ngày duyệt đăng: 31/5/2022

TÓM TẮT

Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu là xác định hàm lượng và thẩm định quy trình định lượng acid oleanolic (OA) trong rễ, thân và lá đình lăng bằng HPLC. Quy trình thẩm định được tiến hành với các tiêu chí: tính tương thích hệ thống, độ đặc hiệu, tính tuyến tính, độ đúng, độ lặp lại, giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ). Định lượng OA trong rễ, thân và lá Đình lăng theo địa điểm xã Ea Nuôl, huyện Buôn đôn, xã Ea Kpam, huyện Cư M'gar, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, và theo các tháng 02, 5, 8 và 11. Kết quả cho thấy các tiêu chí được thẩm định đều đạt yêu cầu với: tính tương thích hệ thống (RSD < 2%), độ đặc hiệu, tính tuyến tính (9,795-1469,25 µg/ml, R² 0,9994), độ đúng (97,13-103,27%), độ lặp lại (RSD < 2%), LOD 1 µg/ml, LOQ 3 µg/ml. Do vậy, phương pháp định lượng phù hợp để xác định hàm lượng OA trong rễ thân và lá Đình lăng. Hàm lượng OA trong rễ, thân và lá Đình lăng ít có sự khác biệt tại các địa điểm được lấy mẫu trong địa bàn tỉnh, tuy nhiên có sự khác biệt theo mùa, hàm lượng OA cao nhất vào thời điểm tháng 11.

Từ khoá: đình lăng, định lượng, HPLC, thẩm định, acid oleanolic.

1. MỞ ĐẦU

Đình lăng là một trong những dược liệu quý với rất nhiều công dụng đã được đề cập trong y học cổ truyền, và đã được chứng minh bằng những thử nghiệm dược lý trên *in vivo* như: tăng lực, cải thiện trí nhớ, chống oxy hóa, hạ cholesterol, bảo vệ gan, chống viêm, hỗ trợ điều trị hen (Nguyễn Trần Châu, Đỗ Mai Anh, 2010; Phạm Thị Nguyệt Hằng, Nguyễn Minh Khởi, 2017; Lê Trung Khoáng và cộng sự, 2021; Trần Công Luận và cộng sự, 2017; Asumeng Koffuor et al., 2014). Với nhiều công dụng và dễ trồng, Đình lăng đã được trồng nhiều tại một số vùng trong nước như An Giang, Đắk Lắk. Đình lăng có thể nhân giống vô tính bằng cành và dễ chăm sóc, tại Đắk Lắk Đình lăng thường được trồng xen kẽ với các loại cây như tiêu, điều để tận dụng đất canh tác và gia tăng thu nhập cho người nông dân. Do đó, việc đánh giá chất lượng cây Đình lăng trồng tại Đắk Lắk là cần thiết để phát triển nguồn dược liệu này.

Thành phần của Đình lăng đã được nghiên cứu nhiều bởi các công trình trong và ngoài nước, đã phân lập chất tiềm năng có hoạt tính sinh học (Vo D.H et al., 1997; Tran T.H.H. et al., 2016). Tuy nhiên chất chỉ dấu thường được sử dụng để đánh giá chất lượng dược liệu Đình lăng là acid oleanolic. Trong Dược Điển Việt Nam V, có chuyên luận định lượng OA trong cao rễ Đình lăng, tuy nhiên vẫn chưa đề cập tới quy trình định lượng trong lá và thân Đình lăng. Trước đây bộ phận thường dùng của Đình lăng là rễ, nhưng những nghiên cứu gần đây cho thấy tác

dụng sinh học của cao chiết từ lá, hoặc cao phối hợp từ các bộ phận của Đình lăng (Lê Trung Khoáng và cộng sự, 2021, Trần Công Luận và cộng sự, 2017). Vì vậy, sử dụng được toàn cây Đình lăng sẽ tránh lãng phí dược liệu và gia tăng thu nhập cho người nông dân. Do đó, với quy trình định lượng có thể sử dụng định lượng cho rễ, thân và lá Đình lăng sẽ thuận tiện hơn trong việc đánh giá chất lượng Đình lăng.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, hóa chất nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: cây Đình lăng lá nhỏ (5 năm tuổi) được thu hái tại 3 địa điểm trong tỉnh Đắk Lắk là: xã Ea Nuôl - huyện Buôn đôn, xã Ea Kpam - huyện Cư M'gar, xã Phú Lộc - huyện Krông Năng. Dược liệu được định danh bằng phương pháp DNA bởi công ty Phusa Biochem Ltd. Sau khi thu hái rễ, thân và lá được tách riêng, làm sạch và sấy ở 60 °C cho tới khi đạt hàm ẩm (<13%). Xay thành bột với kích thước < 0,8 mm, đựng trong túi PE và hút chân không để tránh ảnh hưởng của không khí và ẩm.

Hóa chất: Chất chuẩn acid oleanolic (Sigma-Aldrich), ethanol (Fisher), acetonitrile (Fisher), methanol (Fisher), chloroform (Merck), HCl (Merck), nước cất (Merck). Tất cả các hoá chất đều đạt tiêu chuẩn cho HPLC.

2.2. Nội dung nghiên cứu

Thẩm định quy trình định lượng OA trong toàn

¹Khoa Dược, Đại học Buôn Ma Thuột;

Tác giả liên hệ: Lê Trung Khoáng; ĐT: 0906866301; Email: trungkhoang@gmail.com.

bộ phận cây Đinh lăng.

Xác định hàm lượng OA trong rễ, thân, lá Đinh lăng được thu hái theo vị trí địa lý trong tỉnh Đắk Lắk và theo thời điểm trong năm.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

Xử lý mẫu định lượng: Cân chính xác khoảng 5 g dược liệu, thêm 100 ml ethanol 70 % ngâm dược liệu trong 02 giờ, đun hồi lưu ở 70 °C trong 03 giờ, lọc lấy dịch lọc. Bã dược liệu được chiết lại 02 lần như trên, mỗi lần với 100 ml ethanol 70 %. Gộp các dịch lọc, cô đến cạn. Chuyển cạn vào bình nón nút mài 100 ml, thêm 40 ml dung dịch acid hydroclorid 4 M, siêu âm 10 phút. Đun sôi hồi lưu trong 03 giờ, để nguội, lọc dịch thủy phân lấy cạn. Dùng 30 ml nước (chia làm 3 lần) tráng bình thủy phân và gộp nước rửa và lọc qua giấy lọc trên. Dùng nước để rửa giấy lọc và cần đến khi nước rửa trung tính (thử bằng giấy quỳ). Sấy cạn và giấy lọc ở 60 °C đến khô (khoảng 02 giờ). Thêm vào cần 30

ml cloroform, đun sôi nhẹ trên cách thủy 05 phút, lọc. Chiết lại cần như trên 2 lần nữa, tập trung các dịch chiết cloroform, cô trên cách thủy đến cạn. Hòa tan cần của rễ, thân và lá trong methanol, trộn đều, lọc qua màng lọc 0,45 µm rồi đem định lượng (Dược điển Việt Nam V, Bộ Y Tế, 2017).

Điều kiện sắc ký: Máy HPLC Waters e2695. Cột sắc ký Reliant C18 5µm (4,6x250 mm). Pha động: acetonitril - nước (90:10). Tốc độ dòng 1,3 ml/phút. Thể tích tiêm 10 µl. Bước sóng phát hiện 205 nm; detector PDA.

Thẩm định phương pháp HPLC: Xác định tính tương thích hệ thống, độ đặc hiệu, tính tuyến tính, giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng, độ đúng, độ lặp lại.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thẩm định quy trình định lượng

Tính tương thích hệ thống: tiến hành chạy mẫu chuẩn 8 lần trong cùng điều kiện sắc ký

Bảng 1. Thời gian lưu và diện tích peak của tính tương thích hệ thống

STT	1	2	3	4	5	6	7	8	TB	RSD (%)
Thời gian lưu (phút)	7,43	7,403	7,38	7,375	7,385	7,406	7,425	7,444	7,406	0,341
Diện tích (µAu.s)	2797092	2860927	2828917	2850908	2858026	2858883	2870191	2864361	2848663	0,85

Với độ lệch chuẩn của 8 lần chạy dưới 2%, vì vậy hệ thống HPLC sử dụng phù hợp để định lượng OA trong cây Đinh lăng.

Độ đặc hiệu: được tiến hành với mẫu trắng, mẫu chuẩn, mẫu thử và mẫu thử thêm chuẩn

Hình 1. Sắc ký đồ của mẫu trắng (a), mẫu chuẩn (b), mẫu thử (c), mẫu thử thêm chuẩn (d)

Kết quả cho thấy mẫu trắng (a) không có peak nào trùng với mẫu chuẩn (b). Thời gian lưu của peak chuẩn (b) và peak thử (c) là tương đương nhau. Khi thêm chuẩn vào mẫu thử (d) peak của OA tăng so với mẫu thử (c) và không có peak mới nào xuất hiện trong khoảng thời gian 6 - 10 phút.

Do vậy, phương pháp định lượng đạt yêu cầu về độ đặc hiệu.

Tính tuyến tính: pha dung dịch chuẩn với nồng độ trong khoảng 10 – 1500 µg/ml và tiến hành chạy sắc ký với điều kiện đã chọn.

Bảng 2. Nồng độ OA và diện tích peak trong đánh giá tính tuyến tính

Nồng độ (µg/ml)	9,795	19,59	58,77	97,95	195,90	391,80	685,65	1175,40	1469,25
Diện tích (µAu.s)	46121	101012	287789	444593	952362	2031453	3308059	5635209	7250731

Hình 2. Đường chuẩn của OA trong nồng độ khảo sát

Với kết quả thu được, có mối tương quan tuyến tính giữa nồng độ OA trong khoảng khảo sát và diện tích peak theo phương trình $Y = 4881,7X + 2495,2$. Với hệ số tuyến tính R^2 là 0,9994.

phát hiện của phương pháp với LOD = 1 µg/ml và giới hạn định lượng của phương pháp LOQ = 3 µg/ml.

Giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng: Bằng phương pháp pha loãng đã xác định được giới hạn

Độ lặp lại: để đánh giá độ lặp lại, tiến hành chạy 08 mẫu thử khác nhau có cùng nồng độ với điều kiện sắc ký đã chọn.

Bảng 3. Thời gian lưu và diện tích peak của các mẫu thử đánh giá độ lặp lại

STT	1	2	3	4	5	6	7	8	TB	RSD (%)
Thời gian lưu (phút)	7,38	7,387	7,397	7,392	7,392	7,409	7,413	7,416	7,398	0,176
Diện tích (µAu.s)	531785	539619	534305	535399	535552	536099	538392	539652	536350	0,51

Kết quả cho thấy phương pháp HPLC dùng để định lượng OA cho độ lặp lại tốt với RSD < 2% với cả 2 chỉ số là thời gian lưu và diện tích peak.

thêm chuẩn: cho vào mẫu thử một lượng chất chuẩn ở các nồng độ khác nhau và tiến hành sắc ký ở điều kiện đã chọn. Độ đúng của phương pháp được đánh giá thông qua độ thu hồi.

Độ đúng: được đánh giá bằng phương pháp

Bảng 4. Kết quả đánh giá độ đúng của phương pháp

Mẫu	Nồng độ ban đầu (µg/ml)	Lượng chuẩn thêm (µg/ml)	Tổng (µg/ml)	Độ thu hồi (%)
1	112,07	26,8	138,8	99,74
2	112,07	26,8	138,4	98,25
3	112,07	26,8	138,1	97,13
4	112,07	30,2	142,4	100,43
5	112,07	30,2	142,3	100,09
6	112,07	30,2	142,3	100,09

Mẫu	Nồng độ ban đầu (µg/ml)	Lượng chuẩn thêm (µg/ml)	Tổng (µg/ml)	Độ thu hồi (%)
7	112,07	37,6	149,3	99,02
8	112,07	37,6	150,9	103,27
9	112,07	37,6	149,1	98,48
10	112,07	216,7	328,6	99,92
11	112,07	216,7	328,8	100,01
12	112,07	216,7	328,8	100,01
13	112,07	398,3	510,2	99,96
14	112,07	398,3	510,5	100,03
15	112,07	398,3	510,3	99,98

Độ thu hồi đều nằm trong khoảng 95 - 105%. Do vậy, phương pháp đạt yêu cầu về độ đúng để định lượng OA trong Đinh lăng.

Thẩm định qui trình định lượng là bước cần thiết để đảm bảo tính chính xác và ổn định trong quá trình định lượng. Có nhiều phương pháp định lượng được áp dụng đối với cao rễ Đinh lăng đã được sử dụng: Định lượng saponin toàn phần bằng phương pháp quang phổ hấp thụ UV-Vis dựa trên phản ứng Rosenthaler (Bùi Thị Luyện và cộng sự, 2019); định lượng saponin toàn phần bằng phương pháp cân (Nguyễn Thị Nguyệt, Võ Xuân Minh, 1992), định lượng bằng phương pháp HPLC với chất chỉ dấu là acid oleanolic (Bộ Y Tế - ĐVN V, 2017, tr. 1388-1389). Trong 3 phương pháp trên, phương pháp cân hiện ít được các tác giả sử dụng, thay vào đó là phương pháp quang phổ hấp thụ UV-Vis vì đơn giản và dễ tiến hành. Phương pháp

HPLC với chất chỉ dấu là acid oleanolic có quy trình xử lý mẫu phức tạp, nhưng có tính đặc hiệu và độ tin cậy cao hơn phương pháp quang phổ hấp thụ UV-Vis. Khi áp dụng quy trình định lượng đã có của cao rễ Đinh lăng để định lượng cho toàn cây (rễ, thân và lá), mẫu thân và rễ đã tách được peak của OA riêng biệt nhưng đối với mẫu lá thì peak của OA không tách được peak tạp. Nguyên nhân có thể do trong lá có nhiều các sắc tố và một số các hợp chất không xuất hiện trong thân và rễ (Đỗ Huy Bích, 2004 tr 793-796). Do vậy, tỷ lệ dung môi acetonitril/nước được thay đổi từ 80/20 thành 90/10 để có thể rửa giải OA sớm hơn và tách ra khỏi peak tạp.

3.2. Xác định hàm lượng OA trong các mẫu Đinh lăng thu hái tại tỉnh Đắk Lắk

3.2.1. Hàm lượng OA trong mẫu Đinh lăng theo vị trí địa lý

Hình 3. Kết quả định lượng OA theo bộ phận cây và địa điểm thu mẫu

Kết quả định lượng cho thấy hàm lượng OA trong rễ, thân và lá Đinh lăng không khác biệt nhau nhiều tại 3 địa điểm thu hái trên, một trong những nguyên nhân có thể do khoảng cách địa lý gần và khí hậu không biến động nhiều. Mặc dù về

thổ nhưỡng tại những nơi lấy mẫu, chúng tôi nhận thấy tại Ea Nuôi đất có pha cát và khô hơn so với đất đỏ ở Cu M'gar và Krông Năng.

3.2.2. Hàm lượng OA trong mẫu Đinh lăng theo mùa

Hình 4. Kết quả định lượng OA theo thời điểm trong năm

Với kết quả thu được, hàm lượng OA lá Đinh lăng không có sự khác biệt nhiều theo mùa trong năm, tuy nhiên hàm lượng trong rễ có sự chênh lệch khá lớn. Nguyên nhân có thể do tháng 11 là thời điểm cây rụng lá nhiều, tập trung dinh dưỡng để phát triển rễ, vào mùa xuân (tháng 02) và mùa hè (tháng năm) cây phát triển lá và cành nhiều hơn do vậy lượng hoạt chất có giảm đáng kể so với các thời điểm còn lại trong năm. Kết quả này cũng tương đồng với khuyến cáo về thời điểm thu rễ Đinh lăng là vào mùa thu - đông (ĐĐVN V, 2017, tr. 1168-1169).

4. KẾT LUẬN

Đã thẩm định được quy trình định lượng OA

trong cây Đinh lăng bằng phương pháp HPLC với điều kiện sắc ký cụ thể là: Cột sắc ký Reliant C18 5 μ m (4.6x250 mm Column). Pha động: acetonitril - nước (90 : 10). Tốc độ dòng: 1,3 ml/phút. Thể tích tiêm: 10 μ l. Detector quang phổ tử ngoại đặt ở bước sóng 205 nm. Quy trình có thể được áp dụng để định lượng OA trong các mẫu rễ, thân và lá Đinh lăng.

Hàm lượng OA trong rễ, thân và lá Đinh lăng tại 3 vùng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ít có sự khác biệt. Tuy nhiên về 4 thời điểm thu hái trong năm mà chúng tôi khảo sát, hàm lượng OA thu được trong rễ cao nhất vào tháng 11.

CONTENT DETERMINATION AND VALIDATION OF AN HPLC METHOD FOR QUANTITATIVE ANALYSIS OF OLEANOLIC ACID IN *Polyscias fruticosa* (L.) Harms GROWN IN DAK LAK PROVINCE

Hoang Thi Thu Huyen², Huynh Van Chung², Huynh Thi Nhu Quynh², Tran Luu Phuc²,
Le Trung Khoang²

Received Date: 25/02/2022; Revised Date: 09/5/2022; Accepted for Publication: 31/5/2022

SUMMARY

This study aims to determine the content of oleanolic acid (OA) and validate the quantitative process of OA in the roots, stems, and leaves of *Polyscias fruticosa* by HPLC method. The validation process

²Faculty of Pharmacy, Buon Ma Thuot University;

Corresponding author: Le Trung Khoang; Tel: 0906866301; Email: trungkhoang@gmail.com.

was carried out with criteria: system compatibility, specificity, linearity, accuracy, repeatability, the limit of detection (LOD) and limit of quantification (LOQ). Quantitative analysis of OA in roots, stems and leaves of *Polyscias fruticosa* harvested in Ea Nuol commune, Buon Don district, Ea Kpam commune, Cu M'gar district, Phu Loc commune, Krong Nang district, Dak Lak province, and harvested in February, May, August and November. The results showed that system compatibility RSD < 2%, the validated criteria were qualified with linearity (9.795-1469.25 µg/ml, R² 0.9994), accuracy (97.13-103.27%), repeatability (RSD < 2%), LOD = 1 µg/ml and LOQ = 3 µg/ml were qualified. Thus, the quantitative method is suitable for determining the OA content in the roots and leaves of *Polyscias fruticosa*. There was little difference in OA content in the roots, stems and leaves at three locations in the province, but by the season, the highest OA content was in November.

Keywords: *Polyscias fruticosa*, quantitative analysis, HPLC, validation, oleanolic acid.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- Đỗ Huy Bích (2004). *Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam* (Tập 1), NXB Khoa Học Kỹ Thuật, Hà Nội, 793-796.
- Nguyễn Trần Châu, Đỗ Mai Anh (2010). Nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và hạ cholesterol của cao toàn phần chiết xuất từ lá Đinh lăng *Polyscias fruticosa* L. Harms. *Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh*, 14 (2), 96-100.
- Phạm Thị Nguyệt Hằng, Nguyễn Minh Khởi (2017). Tác dụng cải thiện trí nhớ trên mô hình gây thiếu máu não cục bộ tạm thời và bước đầu nghiên cứu cơ chế tác dụng của cao cồn rễ Đinh lăng. *Tạp chí Dược liệu*, 22, 113 – 120.
- Lê Trung Khoảng và cộng sự (2021). Tác dụng bảo vệ gan từ cao chiết toàn cây Đinh lăng (*Polyscias fruticosa* (L.) Harms). *Tạp Chí Y Dược Học*, 20, 83-87.
- Trần Công Luận và cộng sự (2017). Khảo sát tác dụng tăng lực của chế phẩm từ Đinh lăng (*Polyscias fruticosa* (L.) Harms). *Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát triển kinh tế Trường đại học Tây Đô*, 02, 110-119.
- Bùi Thị Luyện và cộng sự (2019). Xây dựng quy trình định lượng saponin toàn phần trong rễ Đinh lăng (*Polyscias fruticosa* (L.) Harms) được thu hái tại Thái Nguyên bằng phương pháp đo quang. *Tạp Chí Khoa Học & Công Nghệ ĐHTN*. 207(14), 135 – 142.
- Nguyễn Thị Nguyệt, Võ Xuân Minh (1992). Một số kết quả nghiên cứu về saponin trong Đinh lăng”, *Tạp chí Dược học*, 3, 15-16.
- Bộ Y Tế (2017). *Dược điển Việt Nam V*, NXB Y học, tr. 1168-1169; 1388-1389.

Tài liệu tiếng nước ngoài

- Asumeng Koffuor G, Boye A, Kyei S, Ofori-Amoah J, Akomanin Asiamah E, Barku A, Acheampong J, Amegashie E, Kumi Awuku A. Anti-inflammatory and safety assessment of *Polyscias fruticosa* (L.) Harms leaf extract in ovalbumin-induced asthma. *Pharm Biol.* 2014; 3(5): 337-342
- Vo D.H et al. (1997). Oleanane Saponins from *Polyscias Fruticosa*. *Phytochemistry*, 47(3), 451-457.
- Tran T.H.H. et al. (2016). α -Amylase and α -Glucosidase Inhibitory Saponins from *Polyscias fruticosa* Leaves. *Journal of Chemistry*, 2016, 1-5.